

PROBLEMAS LOGÍSTICOS ENFRENTADOS NO *E-COMMERCE* *B2C – BUSINESS-TO-CONSUMERS (EMPRESA-CONSUMIDOR)* NA PARTE DE TRANSPORTES DAS ENTREGAS

PATRICIA RIBEIRO DE LIMA¹, ELMO GOMES DA SILVA²,

¹ Fatec Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 - Cidade Antônio Estêvão de Carvalho, São Paulo - SP, e-mail:patricia.ribeiro1.25@gmail.com.

² Fatec Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 - Cidade Antônio Estêvão de Carvalho, São Paulo - SP, e-mail:elmovania@gmail.com.

RESUMO. *O artigo pretende descrever os problemas logísticos inerente ao e-commerce B2C – Business-to-Consumers (Empresa-Consumidor) e seu processo de transportes das entregas.*

Palavras-chave. *E-commerce, B2C, entregas, transporte.*

ABSTRACT. *The article aims to describe the logistical problems inherent in B2C e-commerce - Business-to-Consumers and its delivery transportation process.*

Keywords. *E-commerce, B2C, delivery, transportation process.*

1. Introdução

Ao longo da história da logística empresarial, houve grandes transformações não só na área, mas também técnico-científicas que mudaram a forma como as empresas são administrada e atuam na sociedade. Uma das descobertas que revolucionou o mundo foi a descoberta da internet e posteriormente a sua popularização; se antes essa ferramenta era utilizada apenas como estratégia militar hoje é, graças a popularização do computador doméstico, utilizada por cerca de 3,9 bilhões, segundo reportagem do portal G1¹.

Mas apesar dessas grandes mudanças, a função principal do campo logístico ainda continua sendo a mesma apontada por estudiosos, como BALLOU (2015, p. 16) que afirma que a logística empresarial tem como objetivo “prover melhor nível de rentabilidade nos serviços de distribuição aos clientes e consumidores, através de planejamento,

¹ Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2018/12/07/mais-da-metade-da-populacao-mundial-usa-internet-aponta-onu.ghtml>. Acesso: 10:30.01/11/2019.

organização e controle efetivos para a atividades de movimentação e armazenagem que visam facilitar o fluxo de produtos”.

Pensando nesse conceito sobre o que é logística, aparece, resultado da evolução tecnológica, um novo modelo atividades comerciais, o *e-commerce*, que promete reduzir algumas etapas da cadeia logística e aumentar os lucros já que sua atividade se dá via internet, portanto, alguns custos operacionais e administrativo são cortados, além de outras vantagens como agilidade das relações entre consumidores e vendedores, diminuição da assimetria informacional e uma maior facilidade de análise mercadológica (NOVAES, 2004).

A partir dessa lógica, o presente estudo pretende verificar os problemas logísticos enfrentados no *e-commerce tipo B2C – Business-to-Consumers (Empresa-Consumidor)* na parte de entregas, para isso, será verificado que apesar da facilidade para se abrir uma loja virtual, velhos problemas logísticos ainda persistem no setor de entregas de mercadorias até os clientes.

Mas, apesar das benéficas e da aparente facilidade em abrir um *e-commerce*, esse tipo de atividade carece de maior estudo e análise, pois ainda apresenta velhos problemas logísticos principalmente na parte das entregas das mercadorias aos clientes.

1.1 Figuras

Figura 1- Custos logísticos no e-commerce

Fonte: ABCComm & Com School, 2017.

Figura 2- Participação das transportadoras para o e-commerce

Fonte:ABCComm & Com School, 2017.

Figura 3- Tipo de frota que a empresa utiliza

Fonte:ABCComm & Com School, 2017.

Figura 4- Principais problemas apresentados pelos Correios

Fonte:ABCComm & Com School, 2017.

2. Fundamentação teórica

O *e-commerce*, que promete reduzir algumas etapas da cadeia logística e aumentar os lucros já que sua atividade se dá via internet, portanto, alguns custos operacionais e administrativo são reduzidos, além de outras vantagens como agilidade das relações entre consumidores e vendedores, diminuição da assimetria informacional e uma maior facilidade de análise mercadológica (NOVAES, 2004)

Segundo NAKAMURA (2001, p. 31) comércio eletrônico como “toda atividade de compra e venda realizada com auxílio de recursos eletrônicos”, podendo ser classificado, segundo MULLER (2013, p.22), como: Business to Consumer (modelo B2C) que é o comércio efetuado diretamente entre a empresa produtora, vendedora ou prestadora de serviços e o consumidor final; Consumer to Business (modelo C2B) em que os consumidores criam valor e as empresas consomem esse valor; Business to Business (modelo B2B) que é o comércio estabelecido entre empresas; Consumer to Consumer (C2C) em que ambas as partes, vendedor e cliente, são consumidores finais; Business to Administration (B2A) caracterizada pelo comércio entre as empresas e a Administração Pública, Citizen to Government (C2G) que é a relação comercial pela internet entre o governo (federal, estadual ou municipal) e os contribuintes; e M-commerce (mobile commerce) que é a transação comercial de bens e serviços feita através de dispositivos móveis.

Entre esses tipos de comércio eletrônico o que mais se destaca é o B2C, pois atinge um maior número de clientes, segundo dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, o faturamento com o *e-commerce* foi R\$ 35 bilhões² no primeiro semestre de 2019, representando um crescimento de 16% se comparado com o mesmo período do ano anterior.

² Disponível em: <https://abcomm.org/noticias/faturamento-do-setor-de-e-commerce-tem-alta-de-16-no-primeiro-semester-de-2019>. Acesso: 1/11/2019.

3. Materiais e métodos

O método de análise será dividido em três etapas: 1) Levantamento de como são feitas as entregas de um *e-commerce*; analisando possíveis problemas logísticos dessa etapa e comparando-os com os problemas de um comércio regular. 2) Coleta de dados secundários através de uma revisão bibliográfica pertinente ao tema 3) Escrever uma análise descritiva dos dados levantados em 1 e 2.

Tal metodologia tem como objetivo verificar o que a literatura pertinente ao assunto diz a respeito do tema e tentar demonstrar se, apesar do avanço tecnológico e facilidade proporcionado pelo *e-commerce*, o setor de entregas possui problemas logísticos comuns a qualquer outra empresa.

4. Resultados e discussão

Apesar do e-commerce B2C ser uma atividade em expansão com possibilidades de lucros elevados, esse tipo de comércio ainda demonstra gastos no sistema de entrega (transporte), segundo demonstra a figura 1, entre os anos de 2013 e 2017, representam um valor aproximado de 60% em relação aos gastos com armazenagens e aos gastos com manuseio.

Por isso, muitas empresas de *e-commerce* B2C optam por deixar o sistema de entregas para terceiros, como aponta pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, demonstrada pela figura 2. Em 2017, 30,4% das empresas de *e-commerce* utilizaram transportadora privada para fazer suas entregas e 58,9% utilizaram os Correios, demonstrando uma queda de quase 23% em relação aos outros anos.

Em relação a um comércio tradicional, um e-commerce B2C sai em desvantagem em relação a parte de transporte das entregas, isso porque o número de transportadores é

bem menor, o motivo pode ser pelo o que observa Novaes (2004, p.36) o despacho de itens soltos no depósitos, que esperam do cliente uma entrega entre 24 a 72 horas após o seu pedido, o que acaba gerando um problema ao sistema de entregas desse tipo de comércio e não estimula a transportadoras convencionais a aceitarem esse tipo de entrega.

Com isso, os Correios acabam sendo a preferência dos empresários de *e-commerce*, como representado na figura 3, só em 2017, era responsável por 80,9% das entregas, sendo 60% do seu serviço, segundo o vice-presidente da ABComm em matéria veiculada pelo site Mandae³, para entregas de *e-commerce*.

Atualmente os Correios constam com um projeto que abrange uma logística integrada com suporte às operações de *e-commerce*, o *Correios Log+*, que presta serviços de armazenagem das mercadorias, separação dos pedidos, embalagem, integração com a solução de transporte e distribuição das encomendas desse tipo de atividade comercial. Mas mesmo com esse programa, a maior reclamação dos empresários de *e-commerce* em relação aos Correios é o atraso nas entregas, como visto na figura 4, que também aponta a demora e mau entendimento como problemas apresentados.

O atraso nas entregas é um assunto que merece atenção, pois:

(...) o transporte eficiente deve ser capaz de respeitar prazos de entrega, com o objetivo de reduzir custos logísticos. Produtos que são entregues antes ou após a data programada podem implicar elevação dos custos, por causa da necessidade de armazenamento e da redefinição da programação de produção das empresas. CAIXETA-FILHO et al (2001, p.97)

O problema de atraso de entregas aparece não apenas no *e-commerce*, também surge em comércios tradicionais, mesmo com toda a cautela e precaução, imprevistos acontecem nessa etapa. Para minimizar o impacto que o atraso nas entregas pode gerar, tanto o Correio quanto empresas terceirizadas de transporte utilizam sistemas de rastreamento. Caso ocorra algum imprevisto, o cliente é avisado.

³ Disponível em: <https://www.mandae.com.br/blog/fim-do-e-sedex-dos-correios-entenda-o-caso-e-conheca-alternativas/>. Acesso em: 1/11/2019.

5. Conclusão

O *e-commerce* surge através de uma evolução tecnológica, a popularização da internet. Essa nova atividade comercial vem atraindo um número elevado de empresários que querem investir em novos negócios, principalmente por diminuir gastos operacionais. O modelo Business to Consumer (B2C) aparece como o principal tipo de *e-commerce*, pois promete chegar a clientes em distintos lugares, ultrapassando a barreira física que a internet proporciona, com isso, resulta em maior número de vendas. Porém, apesar dessas facilidades o atraso de entregas continua sendo um problema a ser resolvido tanto na modalidade *e-commerce*, quanto no comércio tradicional.

O rastreamento de entregas é uma importante ferramenta utilizada tanto no sistemas de entregas tradicionais como pelo e-commerce e ajuda a mostrar ao cliente o *status* de seu pedido, dando maior clareza dessa etapa e, assim, diminuindo as reclamações no SAC da empresa.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Fatec Zona Leste, pela qualidade de ensino e por nos motivar a refletir sobre novos e estimulantes assuntos;

Ao professor Uilicres, que nos bem orientou a escrita desse artigo.

Referências

ABCOMM. Pesquisa: logística no e-commerce brasileiro, 2017. Disponível em: <https://www.abcomm.org/Pesquisas/Pesquisa-ABComm-Logistica-Ecommerce-2017.pdf>. Acesso em: 24/10/2019. 17:03.

_____. FIGURA 1- Custos logísticos no e-commerce. Disponível em: <https://www.abcomm.org/Pesquisas/Pesquisa-ABComm-Logistica-Ecommerce-2017.pdf>. Acesso em: 24/10/2019. 17:03.

_____. FIGURA 2- Participação das transportadoras para o e-commerce. Disponível em: <https://www.abcomm.org/Pesquisas/Pesquisa-ABComm-Logistica-Ecommerce-2017.pdf>. Acesso em: 24/10/2019. 17:03.

BALLOU, Ronald H.. Logística empresarial: transportes, administração de materiais e distribuição física. Tradução Hugo T.Y. Yoshizaki. 1ªed.. São Paulo: Atlas, 2015.

CORREIOS LOG+. Disponível em:
http://blog.correios.com.br/correioslog/?page_id=2701. Acesso em: 31/10/219.

DIAS, Marco Aurélio P.. Administração de materiais: uma abordagem logística. 4 ed. São Paulo: Atlas, 1993.

G1. Mais da metade da população mundial usa internet, aponta ONU. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2018/12/07/mais-da-metade-da-populacao-mundial-usa-internet-aponta-onu.ghtml>. Acesso: 24/10/2019.24/10/2019.

MANDAE. Fim do e-Sedex dos Correios: entenda o caso e conheça alternativas. Disponível em: <https://www.mandae.com.br/blog/fim-do-e-sedex-dos-correios-entenda-o-caso-e-conheca-alternativas/>. Acesso em: 24/10/2019. 16:54.

NAKAMURA, Rodolfo Reijiro. *E-Commerce* na Internet: Fácil de Entender. São Paulo: Érica,2001.

NOVAES, Antônio Galvão. Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição: estratégica, operação e avaliação. 2ª edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

MÜLLER, Vilma Nilda. *E-Commerce: vendas pela internet*. 2013. 43 p. Trabalho Conclusão de Curso - Fundação Educacional do Município de Assis – FEMA – Assis, 2013.

Goncilio C. Jr; Marcelo L. Rezende; Ricardo S. Martins; José Vicente Caixeta-Filho. Oferta de transportes: fatores determinantes do valor do frete e o caso das centrais de cargas. Em *Gestão Logística do Transporte de cargas*São Paulo: Atlas, 2001.